

Bilag 1: Surveyundersøgelsen

Tusind tak fordi du vil bruge din dyrebare tid på at besvare vores spørgeskema!

Vores undersøgelse har til formål at undersøge feedback- og karaktergivning i gymnasiet med udgangspunkt i gymnasielærere, som retter skriftlige opgaver i dansk på A-niveau.

Besvarelsen af spørgeskemaet tager mellem 15-30 minutter.

Ingen oplysninger er personhenførbare, **hvorfor du gennem hele besvarelsen er anonym**. Derudover behandles undersøgelsens data fortroligt og i overensstemmelse med god databehandlingsskik.

Med venlig hilsen

Adam Alexander Faust Spies

Rasmus Jakobsen

Maria Rom Kristiansen

Hvad er dit køn?

- (1) Mand
- (2) Kvinde
- (3) Andet

I hvilken måned er du født?

- (1) Januar
- (2) Februar
- (3) Marts
- (4) April
- (5) Maj
- (6) Juni
- (7) Juli

- (8) August
- (9) September
- (10) Oktober
- (11) November
- (12) December

Hvilken region bor du i?

- (1) Nordjylland
- (4) Midtjylland
- (3) Syddanmark
- (2) Sjælland
- (5) Hovedstaden

Hvor mange år har du været uddannet gymnasielærer i dansk?

- (1) 0-5 år
- (2) 6-10 år
- (3) 11-15 år
- (4) 16-20 år
- (5) +20 år

Er du, eller har du været, censor ved skriftlig dansk på A-niveau?

- (1) Ja, jeg er censor
- (3) Ja, jeg har været censor
- (2) Nej

I det følgende vil du blive præsenteret for en opgaveformulering til skriftlig dansk på A-niveau.

Herefter vil du blive præsenteret for en besvarelse ud fra opgaveformuleringen fra en 3.g elev.

Du vil afslutningsvist blive bedt om at angive feedback samt en samlet karakter.

Det er gennem hele surveyen muligt at trykke **tilbage**, hvis du ønsker at genlæse noget.

Opgaveformulering

Nyere og ældre litteratur

Du skal skrive en reflekterende artikel med fokus på forskellen mellem nyere og ældre litteraturs kvaliteter. I din artikel skal “Er der noget dansk litteratur efter 1950, der er værd at læse?” inddrages*.

Desuden skal du inddrage mindst ét af følgende tekstuddrag: “Fru Marie Grubbe”, “Nordkraft” eller “det nemme og det ensomme”.

I din reflekterende artikel, skal du have et særligt fokus på følgende:

Refleksion over forskellene mellem nyere og ældre litteraturs kvaliteter. Her kan du blandt andet berøre fortælle teknik, sprog, genre eller tematik. Du skal desuden inddrage en eller flere pointer fra “Er der noget dansk litteratur efter 1950, der er værd at læse?”

Dybdegående inddragelse af mindst ét af følgende tekstuddrag: Fru Marie Grubbe”, “Nordkraft” eller “det nemme og det ensomme”. Det er desuden tilladt at inddrage et eller flere andre litterære værker.

Benyt en dialogisk og reflekterende skrivestil med en personlig stemme, hvor du både forholder dig til emnet samt din egen skriveproces og indre tankestrøm.

Omfanget af din reflekterende artikel skal være tre-fire normalsider á 2400 anslag inklusiv mellemrum.

* Af hensyn til ophavsret er det ikke muligt at vedlægge de omtalte tekstuddrag i spørgeskemaet. Hvis du finder det relevant, kan de findes på Prøvebanken.

Opgavebesvarelse

Reflekterende artikel: Nyere og ældre litteratur

I en tid hvor bøger og skønlitteratur konkurrerer med skærme og sociale medier, er det svært at benægte, at vores samfund er under konstant udvikling. Når jeg dykker ned i siderne på et ældre litterært værk, føler jeg mig som en tidsrejsende der oplever alt det sanselige og skønne ved den ældre litteratur. På den anden side er den nyere litteratur mere virkelig og realistiske i sin fortolkning, og man føler et større nærvær i disse fortællinger. De forskelle som findes mellem nyere og ældre litteratur, er mere en blot ord på en side, men en afspejling af det samfund vi lever i. Litteraturen er under konstant forandring og kan ses som en organisme, som udvikler sig i takt med samfundet, teknologien og kulturen. Men kan denne udvikling påvirke kvaliteten af værket, eller er det vores dømmekraft som er bestemt på forhånd?

For at kunne forstå forskellen mellem ældre og nyere litteratur, er det oplagt at kigge på de kvaliteter og stilistiske egenskaber der adskiller nyere litteratur fra ældre litteratur. I 'Er der noget dansk litteratur efter 1950, der er værd at læse?', tager Nils Gunder Hansen påstanden op, om hvorvidt nyere litteratur kan måles op mod ældre litteratur. Denne holdning kommer af personlige holdninger og præferencer.

Ældre og nyere litteratur skiller sig fra hinanden ved blandt andet fortælleteknikken. Hansen påpeger det "den myndige fortællerholdning". 'Jeg kan godt lide det, ældre kritikere kaldte "den myndige fortællerholdning", det vil sige en alvidende fortæller, der står over det, han beretter og kommenterer og filosoferer på livet løs' (Gunder Hansen, linje 27-29). Denne fortæller er en alvidende fortæller, hvilket skiller sig fra den moderne jeg-fortæller som typisk ses i nyere litteratur. Den nyere jeg-fortæller, mener Hansen begrænser fortællerens frihed og giver fortælleren mindre mulighed for at udfolde sig filosofisk. Derimod kan jeg-fortælleren give en mere intim fortælling som inddrager læseren på andre måder end en alvidende fortæller. Denne jeg-fortælleren efterlader ofte åbne huller, til læserens egen fortolkning. Hvilket kan ses som en alternativ fortæller frihed for jeg-fortælleren sammenlignet med den alvidende fortæller. Man

kan derfor finde forskellige kvaliteter hos begge litterære perioder, som har den effekt, men tolkes på forskellige måder.

Én af Hansen Facebook-venner, kommer med et interessant syn på udviklingen af litteratur. 'Det er nok lidt optimistisk at forvente, at nutidens forfattere skulle skrive på samme måde, som prosa blev skrevet på for over 100 år siden.' (Gunder Hansen, linje 16-18). Her ser Hansen, at vennen sammenligner litteraturs udvikling med teknologiens- og videnskabens udvikling. Dette mener Hansen er udenfor sammenligning og at litteratur ikke er en proces som udvikler sig. Men skal påstanden i virkeligheden forstås som, at litteraturen afspejler samfundet vi lever i, fremfor en udviklingsproces. Hansen tolker påstanden til at den nyere litteratur skal udskifte gammel litteratur ligesom udviklingsprocessen for videnskab. Altså alt nyt litteratur er bedre end gammelt litteratur, fordi det er nyere. Jeg tror, at påstanden skal forstås, sådan at litteraturen ændrer sig fordi samfundet ændrer sig. Det vil sige, at litteraturen hverken er værre eller bedre en ældre litteratur, men ændrer sig i takt med vores samfundsopfattelse. Derfor kan påstanden stadig forstås anderledes, og sådan som Hansen forstår den.

Når vi vurderer og sammenligner ældre litteratur mod den nyere litteratur er det så overhovedet på retfærdige grundlag? Dette mener Hansen ikke, da vi allerede ved hvilke værker fra den ældre litteratur vi vil sammenligne med den nye litteratur. Dette giver den ældre litteratur en tyvstart, da vi allerede ved, at det er godt, når vi vil sammenligne det med nye ukendte værker. Det er muligt at det er nemmere at stemple nyere litterære værker som dårlige, da de ikke allerede er vurderet som mesterværker. Det kan derfor være svært at nyde nyt litteratur, da vores forventninger er for høje. Denne problematik gør, at nyere litteratur, sjældent bliver vurderet som mesterværker, da de hurtigt bliver slået ned af vores høje forventninger. Det skal dog ikke være ensbetydende med, at alle nye værker fortjener at blive kaldt mesterværker, og få særbehandling, på grund af denne forklaring. Hvis man er uenig med vurderingen af gamle værker, og ser at de er overvurderet, er man bange for at dele det, da det er mesterværker. Dette betyder at vores ærlige mening ikke kommer til syne, og vi holder os til det sikre og hvad vi er blevet lært.

Som nævnt brugte man alvidende fortæller i den ældre litteratur, hvilket ses i teksten 'Fru Marie Grubbe'. Her bliver omgivelserne beskrevet ned til mindste detalje, samt en grundig beskrivelse af pigen Marie. 'lige pande, (...) rund hage og fint rundet kind og ganske små øren og rent og skarpt tegnede bryn(...)' (linje 21-23). Dette viser denne overfladiske fortælling, hvor det handler om omgivelser frem for de tanker hovedpersonen begår sig med. Den sproglige stil i fortællingen er kendetegner det sanselige og detaljerede beskrivelser af omgivelserne. Dette ses ofte i den ældre litteratur, hvor den alvidende fortæller fokuserer på omgivelser og stemningen.

Sammenlignet med teksten 'Nordkraft' som er nyere litteratur, ser man altså en forskel i både sproget, men også fortælle teknikken. Den detaljerede beskrivelse i 'Fru Marie Grubbe' gør teksten sanselig og indlevelsen mere tilgængelig. Man føler sig til stede ved naturens beskrivelser samt et klart syn af Maries udseende og synet af hende i naturen. På samme måde er 'Nordkraft' meget grundig i sin beskrivelse af hvad jeget føler og mærker. Man fornemmer nærmest væggen hun står tæt mod, mens hundens gøen skaber en form for kaos. Her ser man to klare eksempler på forskellige måder at inddrage læseren ved forskellige teknikker. Denne jeg-fortæller som er i 'Nordkraft' gør at vi selv fortolke hvad der sker i teksten, da det kun er jeg-fortællerens oplevelser vi får. Det er ikke en alvidende fortæller som bærer os gennem historien, sådan som det er tilfældet i 'Fru Marie Grubbe'. Fremstillingen af de hovedpersoner sker meget forskelligt i de to historier. Beskrivelsen af Marie er så præcis at vi nærmest kan fornemme det. Hendes omgivelser er sanselige og deres beskrivelser er nærmest erotiske. '(...) som åndede denne luft, vare svulmende og friske, den barm, den højnede, var ung og spæd. Barmen var spæd og foden var spæd (...)' (linje 6-7). Disse beskrivelser er sanselige og erotiske, selvom scenen som bliver beskrevet, er så enkel som den er. Dette sprog gør sig anderledes fra det som vi ser i 'Nordkraft', som er mere autentisk og kontant. Her ser man en tydelig forskel på den sproglige stilart inden for de forskellige litterære perioder. Nyere litterære værker dyrker ikke det flotte og beskrivende sprog, på samme måde som 'Fru Marie Grubbe'. Men kan dette være grunden til nogen foretrækker ældre litteratur frem for nyere litteratur? At læse skøn litteratur som er lettere overskueligt, kan være den foretrukne litteratur, men for nogen er det, realismen som er den fortrukne litteratur. Dette karakteriseres ved de to tekster, hvor det nyere litteratur er realistiske sprog, og hvor man i det ældre litteratur sætter sprogligt skønhed højere.

Måske kan vi slet ikke vurdere nyere litteratur og sammenligne det med ældre litteratur. Vores vurdering er for unuanceret og vores forventninger er sat for højt. Vi forventer at den nye litteratur kan måle sig med ældre, men med denne forventning, kan vi kun blive skuffet. Da det som vi kalder ”mesterværker” først udkom, var de ikke bedømt som ”mesterværker” med det samme, men først i det følgende år. Derfor er det ikke retfærdigt at skulle sætte værker fra forskellige perioder op mod hinanden, da de er langt fra den samme stilart. Nils G. Hansen mener at vores litteratur i dag slet ikke kan måle sig med ældre litteratur i forhold til kvalitet. Det litteratur som bliver skrevet nu, er mere virkeligt fremfor sanseligt og drømmende, som ses i ældre litteratur. Det er en smagssag hvad man som individ foretrækker, og derfor kommer det ikke an på temaet i litteraturen men nærmere kvaliteten.

Beslutningsstøtteværktøj

Du vil nu blive præsenteret for et beslutningsstøtteværktøj bestående angivet feedback samt en given karakter for opgaven "Reflekterende artikel: Nyere og ældre litteratur".

Feedback samt karakter

Karakter: 7

Feedback:

Din opgave er velskrevet og reflekterende, og du har taget fat i de centrale aspekter af opgavebeskrivelsen. Du har en god forståelse af de forskellige kvaliteter og stilistiske egenskaber, der adskiller ældre og nyere litteratur, og du har inddraget relevante eksempler fra tekstuddragene "Fru Marie Grubbe" og "Nordkraft".

Styrker:

Du har en klar og velformuleret introduktion, der præsenterer din centrale pointe. Du har en god struktur og overblik over opgaven, og du behandler alle de relevante delpunkter i opgavebeskrivelsen. Du har inddraget relevante citater fra tekstuddragene, og du bruger dem effektivt til at underbygge dine argumenter. Du har en god evne til at reflektere over dine egne tanker og oplevelser, og du deler dine personlige meninger på en velovervejet måde. Du har et

godt sprog og en god formuleringsevne Du har en god evne til at skrive dialogisk og reflekterende. Du bruger et varieret sprog, og du stiller spørgsmål, der inviterer læseren til at reflektere over dine argumenter.

Forslag til forbedring:

Du kunne have uddybet din analyse af "Fru Marie Grubbe" og "Nordkraft" yderligere. Du kunne f.eks. have inddraget flere detaljer fra teksterne, eller du kunne have analyseret de forskellige fortælleteknikker grundigt. Du kunne have konkluderet din opgave mere tydeligt. Du kunne f.eks. have opsummeret dine vigtigste pointer og have givet din endelige vurdering af, om nyere litteratur kan måles op mod ældre litteratur.

Din opgave er en god præstation, og du viser en god forståelse af emnet. Med en smule mere dybdegående analyse og en mere tydelig konklusion kunne din opgave have nået et endnu højere niveau.

Beslutningsstøtteværktøj: Kunstig intelligens

Du vil nu blive præsenteret for et beslutningsstøtteværktøj bestående af feedback samt en samlet karakter for opgaven "Reflekterende artikel: Nyere og ældre litteratur" genereret af kunstig intelligens.

Feedback samt karakter

Karakter: 7

Feedback:

Din opgave er velskrevet og reflekterende, og du har taget fat i de centrale aspekter af opgavebeskrivelsen. Du har en god forståelse af de forskellige kvaliteter og stilistiske egenskaber, der adskiller ældre og nyere litteratur, og du har inddraget relevante eksempler fra tekstuddragene "Fru Marie Grubbe" og "Nordkraft".

Styrker:

Du har en klar og velformuleret introduktion, der præsenterer din centrale pointe. Du har en god struktur og overblik over opgaven, og du behandler alle de relevante delpunkter i opgavebeskrivelsen. Du har inddraget relevante citater fra tekstuddragene, og du bruger dem effektivt til at underbygge dine argumenter. Du har en god evne til at reflektere over dine egne tanker og oplevelser, og du deler dine personlige meninger på en velovervejet måde. Du har et godt sprog og en god formuleringsevne. Du har en god evne til at skrive dialogisk og reflekterende. Du bruger et varieret sprog, og du stiller spørgsmål, der inviterer læseren til at reflektere over dine argumenter.

Forslag til forbedring:

Du kunne have uddybet din analyse af "Fru Marie Grubbe" og "Nordkraft" yderligere. Du kunne f.eks. have inddraget flere detaljer fra teksterne, eller du kunne have analyseret de forskellige fortælleteknikker grundigt. Du kunne have konkluderet din opgave mere tydeligt. Du kunne f.eks. have opsummeret dine vigtigste pointer og have givet din endelige vurdering af, om nyere litteratur kan måles op mod ældre litteratur.

Din opgave er en god præstation, og du viser en god forståelse af emnet. Med en smule mere dybdegående analyse og en mere tydelig konklusion kunne din opgave have nået et endnu højere niveau.

I hvilken grad kan du tilslutte dig den givne feedback samt karakterbedømmelse?

- (1) Meget lav grad
- (2) Lav grad
- (3) Hverken eller
- (4) Høj grad
- (5) Meget høj grad

I hvilken grad kan du tilslutte dig den givne feedback samt karakterbedømmelse, som er genereret af kunstig intelligens?

- (1) Meget lav grad
- (2) Lav grad
- (3) Hverken eller
- (4) Høj grad
- (5) Meget høj grad

Feedback- samt karaktergivning

Du skal nu angive feedback samt give en karakter for opgavebesvarelsen til "Reflekterende artikel: Nyere og ældre litteratur".

Angiv feedback

Angiv en samlet karakter for opgavebesvarelsen "Reflekterende artikel: Nyere og ældre litteratur".

- (1) -3 (2) 00 (3) 02 (4) 4 (5) 7 (6) 10 (7) 12

Tusind tak, fordi du har brugt din dyrebare tid på at besvare vores spørgeskema!

Vi vil gøre opmærksom på, at du har deltaget i et eksperiment. Hvis du er nærmere interesseret i deltagerne herfor, er du mere end velkommen til at kontakte os via mailen mariak21@student.aau.dk.

Ingen oplysninger er personhenførbare, hvorfor du gennem hele eksperimentet er anonym. Derudover behandles undersøgelsens data fortroligt og i overensstemmelse med god

databehandlingskik.

Husk at trykke afslut.

Bilag 2: Opgavebesvarelse med feedback

Reflekterende artikel: Ældre og nyere litteratur

I en tid hvor bøger og skønlitteratur konkurrerer med skærme og sociale medier, er det svært at benægte, at vores samfund er under konstant udvikling. Når jeg dykker ned i siderne på et ældre litterært værk, føler jeg mig som en tidsrejsende der oplever alt det sanselige og skønne ved den ældre litteratur. På den anden side er den nyere litteratur mere virkelig og realistiske i sin fortolkning, og man føler et større nærvær i disse fortællinger. De forskelle som findes mellem nyere og ældre litteratur, er mere en blot ord på en side, men en afspejling af det samfund vi lever i. Litteraturen er under konstant forandring og kan ses som en organisme, som udvikler sig i takt med samfundet, teknologien og kulturen. Men kan denne udvikling påvirke kvaliteten af værket, eller er det vores dømmekraft som er bestemt på forhånd?

Flot

For at kunne forstå forskellen mellem ældre og nyere litteratur, er det oplagt at kigge på de kvaliteter og stilistiske egenskaber der adskiller nyere litteratur fra ældre litteratur. I tekst 5A 'Er der noget dansk litteratur efter 1950, der er værd at læse?', tager Nils Gunder Hansen påstanden op, om hvorvidt nyere litteratur kan måles op mod ældre litteratur. Denne holdning kommer af personlige holdninger og præferencer.

Fy

Ældre og nyere litteratur skiller sig fra hinanden ved blandt andet fortælleteknikken. Hansen påpeger det "den myndige fortællerholdning". 'Jeg kan godt lide det, ældre kritikere kaldte "den myndige fortællerholdning", det vil sige en alvidende fortæller, der står over det, han beretter og kommenterer og filosoferer på livet løs' (tekst 5a, linje 27-29). Denne fortæller er en alvidende fortæller, hvilket skiller sig fra den moderne jeg-fortæller som typisk ses i nyere litteratur. Den nyere jeg-fortæller, mener Hansen begrænser fortællerens frihed og giver fortælleren mindre mulighed for at udfolde sig filosofisk. Derimod kan jeg-fortælleren give en mere intim fortælling som inddrager læseren på andre måder end en alvidende fortæller. Denne jeg-fortælleren efterlader ofte åbne huller, til læserens egen fortolkning. Hvilket kan ses som en alternativ fortæller frihed for jeg-fortælleren sammenlignet med den alvidende fortæller. Man kan derfor finde forskellige kvaliteter hos begge litterære perioder, som har den effekt, men tolkes på forskellige måder.

En af Hansen Facebook-venner, kommer med et interessant syn på udviklingen af litteratur. 'Det er nok lidt optimistisk at forvente, at nutidens forfattere skulle skrive på samme måde, som prosa blev skrevet på for over 100 år siden.' (Tekst 5a, linje 16-18). Her ser Hansen, at vennen sammenligner litteraturs udvikling med teknologiens- og videnskabens udvikling. Dette mener Hansen er udenfor sammenligning og at litteratur ikke er en proces som udvikler sig. Men skal påstanden i virkeligheden forstås som, at litteraturen afspejler samfundet vi lever i, fremfor en udviklingsproces. Hansen tolker påstanden til at den nyere litteratur skal udskifte gammel litteratur ligesom udviklingsprocessen for videnskab. Altså alt nyt litteratur er bedre end gammelt litteratur, fordi det er nyere. Jeg tror, at påstanden skal forstås, sådan at litteraturen ændrer sig fordi samfundet ændrer sig. Det vil sige, at litteraturen hverken er værre eller bedre en ældre litteratur, men ændrer sig i takt med vores samfundsopfattelse. Derfor kan påstanden stadig forstås anderledes, og sådan som Hansen forstår den. *såh?*

Når vi vurderer og sammenligner ældre litteratur mod den nyere litteratur er det så overhovedet på retfærdige grundlag? Dette mener Hansen ikke, da vi allerede ved hvilke værker fra den ældre litteratur vi vil sammenligne med den nye litteratur. Dette giver den ældre litteratur en tyvstart, da vi allerede ved, at det er godt, når vi vil sammenligne det med nye ukendte værker. Det er muligt at det er nemmere at stemple nyere litterære værker som dårlige, da de ikke allerede er vurderet som mesterværker. Det kan derfor være svært at nyde nyt litteratur, da vores forventninger er for høje. Denne problematik gør, at nyere litteratur, sjældent bliver vurderet som mesterværker, da de hurtigt bliver slået ned af vores høje forventninger. Det skal dog ikke være ensbetydende med, at alle nye værker fortjener at blive kaldt mesterværker, og får særbehandling, på grund af denne forklaring. Hvis man er uenig med vurderingen af gamle værker, og ser at de er overvurderet, er man bange for at dele det, da det er mesterværker. Dette betyder at vores ærlige mening ikke kommer til syne, og vi holder os til det sikre og hvad vi er blevet lært. *OK*

Som nævnt brugte man alvidende fortæller i den ældre litteratur, hvilke ses i teksten 'Fru Marie Grubbe'. Her bliver omgivelserne beskrevet ned til mindste detalje, samt en grundig beskrivelse af pigen Marie. 'lige pande, (...) rund hage og fint rundet kind og ganske små øren og rent og skarpt tegnede bryn(...)' (Tekst 5b, linje 21-23). Dette viser denne overfladiske fortælling, hvor det handler om omgivelser frem for de tanker hovedpersonen begår sig med. Den sproglige stil i

fortællingen er kendetegner det sanselige og detaljerede beskrivelser af omgivelserne. Dette ses ofte i den ældre litteratur, hvor den alvidende fortæller fokuserer på omgivelser og stemningen. Sammenlignet med teksten 'Nordkraft' som er nyere litteratur, ser man altså en forskel i både sproget, men også fortælleteknikken. Den detaljerede beskrivelse i 'Fru Marie Grubbe' gør teksten sanselig og indlevelsen mere tilgængelig. Man føler sig til stede ved naturens beskrivelser samt et klart syn af Maries udseende og synet af hende i naturen. På samme måde er 'Nordkraft' meget grundig i sin beskrivelse af hvad *jeg* føler og mærker. Man fornemmer nærmest væggen hun står tæt mod, mens hundens gøen skaber en form for kaos. Her ser man to klare eksempler på forskellige måder at inddrage læseren ved forskellige teknikker. Denne jeg-fortæller som er i 'Nordkraft' gør at vi selv fortolke hvad der sker i teksten, da det kun er jeg-fortællerens oplevelser vi får. Det er ikke en alvidende fortæller som bærer os gennem historien, sådan som det er tilfældet i 'Fru Marie Grubbe'. Fremstillingen af de hovedpersoner sker meget forskelligt i de to historier. Beskrivelsen af Marie er så præcis at vi nærmest kan fornemme det. Hendes omgivelser er sanselige og deres beskrivelser er nærmest erotiske. '(...) som åndede denne luft, vare svulmende og friske, den barm, den højnede, var ung og spæd. Barmen var spæd og foden var spæd (...) '(Tekst 5b, linje 6-7). Disse beskrivelser er sanselige og erotiske, selvom scenen som bliver beskrevet, er så enkel som den er. Dette sprog gør sig anderledes fra det som vi ser i 'Nordkraft', som er mere autentisk og kontant. Her ser man en tydelig forskel på den sproglige stilart inden for de forskellige litterære perioder. Nyere litterære værker dyrker ikke det flotte og beskrivende sprog, på samme måde som 'Fru Marie Grubbe'. Men kan dette være grunden til nogen foretrækker ældre litteratur frem for nyere litteratur? At læse skøn litteratur som er lettere overskueligt, kan være den foretrukne litteratur, men for nogen er det, realismen som er den fortrukne litteratur. Dette karakteriseres ved de to tekster, hvor det nyere litteratur er realistiske sprog, og hvor man i det ældre litteratur sætter sprogligt skønhed højere.

Måske kan vi slet ikke vurdere nyere litteratur og sammenligne det med ældre litteratur. Vores vurdering er for unuanceret og vores forventninger er sat for højt. Vi forventer at den nye litteratur kan måle sig med ældre, men med denne forventning, kan vi kun blive skuffet. Da det som vi kalder "mesterværker" først udkom, var de ikke bedømt som "mesterværker" med det samme, men først i det følgende år. Derfor er det ikke retfærdigt at skulle sætte værker fra forskellige perioder op med hinanden, da de er langt fra den samme stilart. Nils G. Hansen mener at vores litteratur i dag slet ikke kan måle sig med ældre litteratur i forhold til kvalitet. Det litteratur som bliver skrevet nu,

er mere virkeligt fremfor sanseligt og drømmende, som ses i ældre litteratur. Det er en smagssag
hvad man som individ foretrækker, og derfor kommer det ikke an på temaet i litteraturen men
nærmere kvaliteten.

Godt + +

Velshrevet - spændende

men garven?!

Mere refleksion - mere søg
mere udby

Bilag 3: AI prompt

Du skal vurdere en opgave og give feedback til en opgave.

Vurderingen og feedback skal være baseret på de givne læremål i dette prompt.

Du skal give opgaven en karakter ud fra syv-trins-skalaen (-3, 00, 02, 4, 7, 10, 12) samt give en feedback der beskriver hvorfor karakteren er givet og hvordan den kunne have været anderledes. Denne feedback skal tage udgangspunkt i de parametre og læringsmål jeg opstiller nedenfor.

Din feedback skal forholde sig direkte til eleven.

Opgaveformulering

Nyere og ældre litteratur

Du skal skrive en reflekterende artikel med fokus på forskellen mellem nyere og ældre litteraturs kvaliteter. I din artikel skal "Er der noget dansk litteratur efter 1950, der er værd at læse?" inddrages.

Desuden skal du inddrage mindst ét af følgende tekstuddrag: "Fru Marie Grubbe", "Nordkraft" eller "det nemme og det ensomme".

I din reflekterende artikel, skal du have et særligt fokus på følgende:

Refleksion over forskellene mellem nyere og ældre litteraturs kvaliteter. Her kan du blandt andet berøre fortælle teknik, sprog, genre eller tematik. Du skal desuden inddrage en eller flere pointer fra "Er der noget dansk litteratur efter 1950, der er værd at læse?"

Dybdegående inddragelse af mindst ét af følgende tekstuddrag: Fru Marie Grubbe", "Nordkraft" eller "det nemme og det ensomme". Det er desuden tilladt at inddrage et eller flere andre litterære værker.

Benyt en dialogisk og reflekterende skrivestil med en personlig stemme, hvor du både forholder dig til emnet samt din egen skriveproces og indre tankestrøm.

Omfanget af din reflekterende artikel skal være tre-fire normalsider á 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Dette er læringsmålene for opgaven:

Undervisningen i faget har udgangspunkt i fagets faglige mål, således at der indtænkes progression og løbende evaluering af målene såvel i de enkelte forløb som i det samlede undervisningsforløb. Arbejdet med de tre perspektiver på teksterne fra kernestoffet opfylder forskellige faglige mål i undervisningen, ligesom det receptive og produktive arbejde opfylder flere faglige mål i kombination. Derfor står de faglige mål i læreplanen ikke i kronologisk rækkefølge. Da arbejdet med de faglige mål knytter sig tæt til de didaktiske principper, vil de faglige mål blive uddybet yderligere under dette afsnit. En række af de faglige mål omhandler elevernes udtryksfærdigheder: - ”udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt - beherske skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stilistiske grundbegreber - anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed - anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegøre, diskutere, analysere, fortolke og vurdere) med formidlingsbevidsthed.” Eleverne skal kunne udtrykke sig med formidlingsbevidsthed præcist, nuanceret og korrekt i konkrete situationer. Det skal de kunne overvejende skriftligt og mundtligt, men også mere multimodalt orienteret, hvor brugen af flere repræsentationsformer, deres samspil og funktion er i fokus. Der kan både være tale om mundtlige oplæg, skriftlige opgaver og mindre produktioner af digital og analog art. Samtidig skal eleverne i arbejdet med egne og andres tekster kunne anvende grammatiske og stilistiske grundbegreber, fx ordklasser, sætningsled og billedsprog med henblik på at kunne producere og analysere tekster på reflekteret vis. Særligt i grundforløbet inddrages elevernes viden fra grundskolen på dette område, mens der trækkes på elevernes viden fra Almen Sprogforståelse i det videre forløb. I arbejdet med tekster skal eleverne kunne: - ”analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier.” Eleverne skal med blik for den enkelte teksts særlige træk metodisk kunne analysere, fortolke og perspektivere tekster og indgå i dialog herom. Det er vigtigt, at eleverne arbejder med tekster fra forskellige medier og med forskellige genrer, således at de opnår en forståelse for, at der er sammenhæng mellem indhold, form og funktion. Eleverne møder i undervisningen en række forskellige tekster, som er uddybet i kernestoffet. I arbejdet med tekster i de tre perspektiver skal eleverne kunne: - ”dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund - dokumentere kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur

gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden - demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund. Samtidig kunne demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til medie billedet i dag - navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage reflekteret i og bidrage til digitale fællesskaber.” Det sproglige perspektiv giver eleverne indblik i sprogets funktion og variation således, at de både opnår forståelse for sammenhængen mellem indhold, udtryk og funktion samt for sprogets betydning i et kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv. Formålet med at eleverne i et litterært perspektiv skal kunne dokumentere grundlæggende kendskab til dansk litteratur gennem tiden med perspektiv til Norden, Europa og den øvrige verden og perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, er at gøre det muligt for eleverne at kunne inddrage denne viden i deres undersøgelse af litterære tekster. En sådan undersøgelse får dannelsesmæssig dybde og tyngde, når man kan dokumentere og inddrage aspekter af litteraturhistorien med relevans for undersøgelsen. Eleverne skal således ikke kende alle litteraturhistoriske perioder, men opnå viden om hvordan tekst, kultur og samfund påvirker hinanden indbyrdes. I et mediemæssigt perspektiv skal eleverne have kendskab til nutidens medie billede og kunne reflektere over det på baggrund af konkrete eksempler, problemstillinger eller cases. Derudover skal eleverne kunne forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt udvikle evnen til at kunne deltage og bidrage til digitale fællesskaber på fx sociale medier. To af de faglige mål knytter sig konkret til danskfagets identitet og metoder: - ”demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder - undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes, herunder i samspil med andre fag.” Eleverne skal have grundlæggende viden om og kunne reflektere over fagets identitet og konkrete eksempler på de metoder, som faget anvender i de tre perspektiver. Refleksionen over fagets identitet skal indeholde overvejelser over, hvorfor eleverne har faget dansk – overvejelser, som med fordel kan slås an allerede i grundforløbet.

Dette er opgaven du skal vurdere ud fra de parametre jeg har beskrevet:

”I en tid hvor bøger og skønlitteratur konkurrerer med skærme og sociale medier, er det svært at benægte, at vores samfund er under konstant udvikling. Når jeg dykker ned i siderne på et ældre litterært værk, føler jeg mig som en tidsrejsende der oplever alt det sanselige og skønne ved den ældre litteratur. På den anden side er den nyere litteratur mere virkelig og realistiske i sin fortolkning, og man føler et større nærvær i disse fortællinger. De forskelle som findes

mellem nyere og ældre litteratur, er mere en blot ord på en side, men en afspejling af det samfund vi lever i. Litteraturen er under konstant forandring og kan ses som en organisme, som udvikler sig i takt med samfundet, teknologien og kulturen. Men kan denne udvikling påvirke kvaliteten af værket, eller er det vores dømmekraft som er bestemt på forhånd? For at kunne forstå forskellen mellem ældre og nyere litteratur, er det oplagt at kigge på de kvaliteter og stilistiske egenskaber der adskiller nyere litteratur fra ældre litteratur. I tekst 5A 'Er der noget dansk litteratur efter 1950, der er værd at læse?', tager Nils Gunder Hansen påstanden op, om hvorvidt nyere litteratur kan måles op mod ældre litteratur. Denne holdning kommer af personlige holdninger og præferencer. Ældre og nyere litteratur skiller sig fra hinanden ved blandt andet fortælleteknikken. Hansen påpeger det "den myndige fortællerholdning". 'Jeg kan godt lide det, ældre kritikere kaldte "den myndige fortællerholdning", det vil sige en alvidende fortæller, der står over det, han beretter og kommenterer og filosoferer på livet løs' (tekst 5a, linje 27-29). Denne fortæller er en alvidende fortæller, hvilket skiller sig fra den moderne jeg-fortæller som typisk ses i nyere litteratur. Den nyere jeg-fortæller, mener Hansen begrænser fortællerens frihed og giver fortælleren mindre mulighed for at udfolde sig filosofisk. Derimod kan jeg-fortælleren give en mere intim fortælling som inddrager læseren på andre måder end en alvidende fortæller. Denne jeg-fortælleren efterlader ofte åbne huller, til læserens egen fortolkning. Hvilket kan ses som en alternativ fortæller frihed for jeg-fortælleren sammenlignet med den alvidende fortæller. Man kan derfor finde forskellige kvaliteter hos begge litterære perioder, som har den effekt, men tolkes på forskellige måder. Én af Hansen Facebook-venner, kommer med et interessant syn på udviklingen af litteratur. 'Det er nok lidt optimistisk at forvente, at nutidens forfattere skulle skrive på samme måde, som prosa blev skrevet på for over 100 år siden.' (Tekst 5a, linje 16-18). Her ser Hansen, at vennen sammenligner litteraturs udvikling med teknologiens- og videnskabens udvikling. Dette mener Hansen er udenfor sammenligning og at litteratur ikke er en proces som udvikler sig. Men skal påstanden i virkeligheden forstås som, at litteraturen afspejler samfundet vi lever i, fremfor en udviklingsproces. Hansen tolker påstanden til at den nyere litteratur skal udskifte gammel litteratur ligesom udviklingsprocessen for videnskab. Altså alt nyt litteratur er bedre end gammelt litteratur, fordi det er nyere. Jeg tror, at påstanden skal forstås, sådan at litteraturen ændrer sig fordi samfundet ændrer sig. Det vil sige, at litteraturen hverken er værre eller bedre en ældre litteratur, men ændrer sig i takt med vores samfundsopfattelse. Derfor kan påstanden stadig forstås anderledes, og sådan som Hansen forstår den. Når vi vurderer og sammenligner ældre litteratur mod den nyere litteratur er det så overhovedet på retfærdige grundlag? Dette mener Hansen ikke, da vi allerede ved hvilke værker fra den ældre litteratur vi vil sammenligne

med den nye litteratur. Dette giver den ældre litteratur en tyvstart, da vi allerede ved, at det er godt, når vi vil sammenligne det med nye ukendte værker. Det er muligt at det er nemmere at stemple nyere litterære værker som dårlige, da de ikke allerede er vurderet som mesterværker. Det kan derfor være svært at nyde nyt litteratur, da vores forventninger er for høje. Denne problematik gør, at nyere litteratur, sjældent bliver vurderet som mesterværker, da de hurtigt bliver slået ned af vores høje forventninger. Det skal dog ikke være ensbetydende med, at alle nye værker fortjener at blive kaldt mesterværker, og får særbehandling, på grund af denne forklaring. Hvis man er uenig med vurderingen af gamle værker, og ser at de er overvurderet, er man bange for at dele det, da det er mesterværker. Dette betyder at vores ærlige mening ikke komme til syne, og vi holder os til det sikre og hvad vi er blevet lært. Som nævnt brugte man alvidende fortæller i den ældre litteratur, hvilke ses i teksten 'Fru Marie Grubbe'. Her bliver omgivelserne beskrevet ned til mindste detalje, samt en grundig beskrivelse af pigen Marie. 'lige pande, (...) rund hage og fint rundet kind og ganske små øren og rent og skarpt tegnede bryn(...)' (Tekst 5b, linje 21-23). Dette viser denne overfladiske fortælling, hvor det handler om omgivelser frem for de tanker hovedpersonen begår sig med. Den sproglige stil i fortællingen er kendetegner det sanselige og detaljerede beskrivelser af omgivelserne. Dette ses ofte i den ældre litteratur, hvor den alvidende fortæller fokuserer på omgivelser og stemningen. Sammenlignet med teksten 'Nordkraft' som er nyere litteratur, ser man altså en forskel i både sproget, men også fortælleteknikken. Den detaljerede beskrivelse i 'Fru Marie Grubbe' gør teksten sanselig og indlevelsen mere tilgængelig. Man føler sig til stede ved naturens beskrivelser samt et klart syn af Maries udseende og synet af hende i naturen. På samme måde er 'Nordkraft' meget grundig i sin beskrivelse af hvad jeget føler og mærker. Man fornemmer nærmest væggen hun står tæt mod, mens hundens gøen skaber en form for kaos. Her ser man to klare eksempler på forskellige måder at inddrage læseren ved forskellige teknikker. Denne jeg-fortæller som er i 'Nordkraft' gør at vi selv fortolke hvad der sker i teksten, da det kun er jeg-fortællerens oplevelser vi får. Det er ikke en alvidende fortæller som bærer os gennem historien, sådan som det er tilfældet i 'Fru Marie Grubbe'. Fremstillingen af de hovedpersoner sker meget forskelligt i de to historier. Beskrivelsen af Marie er så præcis at vi nærmest kan fornemme det. Hendes omgivelser er sanselige og deres beskrivelser er nærmest erotiske. '(...) som åndede denne luft, vare svulmende og friske, den barm, den højnede, var ung og spæd. Barmen var spæd og foden var spæd (...)' (Tekst 5b, linje 6-7). Disse beskrivelser er sanselige og erotiske, selvom scenen som bliver beskrevet, er så enkel som den er. Dette sprog gør sig anderledes fra det som vi ser i 'Nordkraft', som er mere autentisk og kontant. Her ser man en tydelig forskel på den sproglige stilart inden for de forskellige litterære perioder.

Nyere litterære værker dyrker ikke det flotte og beskrivende sprog, på samme måde som 'Fru Marie Grubbe'. Men kan dette være grunden til nogen foretrækker ældre litteratur frem for nyere litteratur? At læse skøn litteratur som er lettere overskueligt, kan være den foretrukne litteratur, men for nogen er det, realismen som er den fortrukne litteratur. Dette karakteriseres ved de to tekster, hvor det nyere litteratur er realistiske sprog, og hvor man i det ældre litteratur sætter sprogligt skønhed højere. Måske kan vi slet ikke vurdere nyere litteratur og sammenligne det med ældre litteratur. Vores vurdering er for unuanceret og vores forventninger er sat for højt. Vi forventer at den nye litteratur kan måle sig med ældre, men med denne forventning, kan vi kun blive skuffet. Da det det som vi kalder "mesterværker" først udkom, var de ikke bedømt som "mesterværker" med det samme, men først i det følgende år. Derfor er det ikke retfærdigt at skulle sætte værker fra forskellige perioder op med hinanden, da de er langt fra den samme stilart. Nils G. Hansen mener at vores litteratur i dag slet ikke kan måle sig med ældre litteratur i forhold til kvalitet. Det litteratur som bliver skrevet nu, er mere virkeligt fremfor sanseligt og drømmende, som ses i ældre litteratur. Det er en smagssag hvad man som individ foretrækker, og derfor kommer det ikke an på temaet i litteraturen men nærmere kvaliteten."

Bilag 4: AI feedback

Feedback samt karakter

Karakter: 7

Feedback:

Din opgave er velskrevet og reflekterende, og du har taget fat i de centrale aspekter af opgavebeskrivelsen. Du har en god forståelse af de forskellige kvaliteter og stilistiske egenskaber, der adskiller ældre og nyere litteratur, og du har inddraget relevante eksempler fra tekstuddragene "Fru Marie Grubbe" og "Nordkraft".

Styrker:

- Du har en klar og velformuleret introduktion, der præsenterer din centrale pointe.
- Du har en god struktur og overblik over opgaven, og du behandler alle de relevante delpunkter i opgavebeskrivelsen.
- Du har inddraget relevante citater fra tekstuddragene, og du bruger dem effektivt til at underbygge dine argumenter.
- Du har en god evne til at reflektere over dine egne tanker og oplevelser, og du deler dine personlige meninger på en velovervejede måde.
- Du har et godt sprog og en god formuleringsevne
- Du har en god evne til at skrive dialogisk og reflekterende. Du bruger et varieret sprog, og du stiller spørgsmål, der inviterer læseren til at reflektere over dine argumenter.

Forslag til forbedring:

- Du kunne have uddybet din analyse af "Fru Marie Grubbe" og "Nordkraft" yderligere. Du kunne f.eks. have inddraget flere detaljer fra teksterne, eller du kunne have analyseret de forskellige fortælleteknikker grundigt.
- Du kunne have konkluderet din opgave mere tydeligt. Du kunne f.eks. have opsummeret dine vigtigste pointer og have givet din endelige vurdering af, om nyere litteratur kan måles op mod ældre litteratur.

Din opgave er en god præstation, og du viser en god forståelse af emnet. Med en smule mere dybdegående analyse og en mere tydelig konklusion kunne din opgave have nået et endnu højere niveau.

Bilag 5: Feedback fra surveyeksperimentet

Kontrolgruppe	
Lærer 1	At skrive en feedback til den foreliggende opgavebesvarelse vil være en ganske tidskrævende opgave. Noget lykkes, men der er også en hel del, der ikke gør
Lærer 2	Besvarelsen har mange gode refleksioner og den inddrager tekstmaterialet godt. Der bliver reflekteret over forskel i ny og gammel litteratur. Der er en god sammenligning konkret mellem Nordkraft og MG. Sammenligningen mellem ny og ældre litteratur bliver lidt forenklet og unuanceret: ny litteratur er autentisk og realistisk - ældre er smuk og ophøjet. Eleven har haft om det moderne Gennembrud i undervisningen - og om den tids realistiske litteratur. Det kunne man godt have reflekteret mere over.
Lærer 3	Eleven skriver reflekterende - men man kunne godt ønske en mere dialogisk skrivemåde. Generelt har eleven et godt og nuanceret sprog, har pænt styr på fagterminologien og et godt abstraktionsniveau. Karakter mellem 7 og 10
Lærer 4	Du har en god læsning af teksterne, og et pænt sprog, der dog skæmmes af sjuskefejl, fyfy! Din sammenligning af ny og ældre litteratur er noget rodet, vær præcis i dine udsagn. Beskrivelsen af Marie Grubbe teksten er ligeledes upræcis? det du kalder overfladisk, er detaljeret? og en del af teksten (jeg går ud fra at det er kapitel 1) handler jo netop om hendes fantasier. I din behandling af "Nordkraft" vender du dog tilbage til Jacobsen, og modsiger dermed dig selv. Arbejd med struktur og præcision. Læs korrektur, undgå sprogfejl. Karakter: 7
Lærer 5	Du skriver en udmærket reflekterende artikel, hvor du særligt i begyndelsen viser en flot personlig stemme, og fine indledende refleksioner. Du inddrager fint artiklen, men pas på at du ikke kommer

	<p>til at debattere for meget, dvs. holde holdninger op imod hinanden. Fremadrettet skal du have et fokus på at forholde dig meget undrende, således at du lader holdningerne fra teksten åbne for nye tanker hos dig selv, og viser, at konfrontationen med disse holdninger har fået dig til at undres eller spekulere over nye elementer. Du må også meget gerne fremadrettet skrive dig selv og dine personlige (ikke private) erfaringer ind i dine refleksioner, altså bruge dig selv, både i form af mere "jeg" og flere erfaringer.</p>
Lærer 6	<p>Sprogligt er det lidt småfejl, f.eks. nutids-r, sammensatte ord og sætninger, det mangler ord (fordi det bliver talesprog).</p>
Lærer 7	<p>Du kommer fint ind på nogle danskfaglige analytiske/fortolkningsmæssige pointer fra de to tekster, hvor jeg gerne så anvendelse af begreberne om realisme og modernisme mere, ligesom du kunne have inddraget perspektiver om forfatterens roller dengang og i dag. Din afslutning fungerer godt, hvor du fint viser, at du er blevet klogere.</p>
Lærer 8	<p>Eleven indleder interessant, men hurtigt kommer vedkommende til at blive for refererende for hovedtekstens indhold og læne sig for meget op ad dennes pointer. Der mangler selvstændige refleksioner i første del. Desuden mangler den klassiske struktur i den reflekterende artikel, hvor eleven veksler mellem det konkrete og abstrakte. Der er ansatser til det i afsnittet om "Nordkraft", hvor elevens sprog også bliver lidt mere levende.</p> <p>Karakteren er et lille 4-tal.</p>
Lærer 9	<p>Eleven rammer ikke helt genren "den reflekterende artikel". Eleven lyder ikke så reflekterende og nysgerrig, og der mangler en tydelig personlig stemme. Eleven er ikke på et så højt abstraktionsniveau.</p>
Lærer 10	<p>Tekstmaterialet inddrages udmærket, sproget er klart, og stilen hænger sammen. Eleven skriver en fængende indledning og får fint inddraget tekster, men eleven mister undervejs lidt skarphed i sin præsentation af tekster, og elevens refleksioner virker til tider vage. Der er en del</p>

	grammatiske fejl i dele af opgaven. Den røde tråd forsvinder lidt undervejs og ender med at give en lidt rodet afrunding.
Lærer 11	Emnet for opgaven bliver tydeligt undersøgt, men det er på et meget konkret og analytisk niveau. Der er ikke mange refleksioner, der åbner emnet op, men nærmere en analytisk sammenligning af nyere og ældre litteratur. Der mangler også mere dialogisk sprogbrug som inviterer læseren til at reflektere sammen med skribenten. Der vises danskfaglig viden i den sammenligning, der bliver lavet, men der er en del mangler i forhold til den opgavegenre, opgaven tilhører.
Lærer 12	Formalia: Der er få kongruensfejl. Indhold: Refleksiviteten kunne være mere omfattende. Der er en begrænset viden om litteraturens udformning både i den ældre og nyere litteratur, hvilket begrænser udsyn og indhold. (Jeg-fortælleren er ikke ukendt i ældre litteratur og det sanselige findes også fx i nutidig prosa). Det dialogiske og reflekterende findes, men kunne udvides.
Lærer 13	Fornuftig forståelse af synspunkter i hovedteksten og teksteksempler inddrages. Genren, den reflekterende artikel, rammes ikke, da der savnes en tydelig personlig stemme. Teksten bliver i nogen grad refererende og vurderende fremfor reflekterende. Der savnes en større modtagerbevidsthed. Usikkerhed i brug af faglig viden og begreber. Sprogligt og formelt en del fejl. Citater bruges ikke korrekt. Fremadrettet fokus: Arbejde med at ramme genren, gennem en mere reflekterende skrivestil og en tydeligere personlig stemme. Arbejde med modtagerbevidsthed. Arbejde med at inddrage og bruge citater korrekt. Læs grundigere korrektur. Hvis dette er hele afleveringen, er den ikke bestået. Hvis der er tale om et uddrag, ligger jeg på 02-4.
Lærer 14	Genremæssige mangler. Der er meget lidt bevægelse fra de konkrete eksempler til det abstrakte niveau. Desuden skrives eksemplerne ikke frem for læseren på en levende måde, men behandles på afstand og uden hensynstagen til at læseren ikke kender teksterne. Mangel på kreativ, personlig stemme. Ofte mere diskuterende end reflekterende.

	<p>Emnebehandling: Ok, men meget tekstnært. Der ses ikke andre forskelle mellem nyere og ældre litteratur end dem, som er påpeget i oplægsteksten. Danskfaglig viden: Der vises en umiddelbar forståelse for begreber som fortæller, men der kunne være meget mere præcision i brugen af fx. begreber "realisme", da "Marie Grubbe" jo også er realistisk litteratur. Sprog: Velfungerende. Nogle orddelingsfejl, men kun en enkelt gang er det meningsforstyrrende.</p>
Lærer 15	<p>Genren bliver overholdt og opgaveformulering besvares på tilfredsstillende vis.</p>
Lærer 16	<p>God indledning, velskrevet. For meget gennemgang af teksten - nærmest redegørende og mindre et afsæt for refleksion. For lidt brug af teksterne (Marie Grubbe og Nordkraft) til egentlig refleksion. Og også en noget unuanceret forståelse af fortællerrollen i de to tekster og fortællerrollens muligheder og begrænsninger. Vag afslutning, som ikke peger ind i det undersøgende. Enkelte sproglige fejl af forskellige typer - og enkelte sætninger, der ikke nemt lader sig forstå/klarformidling.</p>
Lærer 17	<p>God inddragelse af hovedartikel. Fyldestgørende besvarelse af opgavepunkterne. Ikke meget dialogisk og procesbeskrivende sprog. Og meget lidt 'personligt' sprog. For mange alt for generelle sludder-for-en-sladder sætninger, f.eks. den anden sætning. Manglende fokus i en del afsnit samt dårlige afsnitkoblinger. For få danskfaglige begreber - skaber uklarhed, f.eks. omkring fortællertyper, stil og litterære perioder, der beskrives uden præcision. Manglende citater i forbindelse med 'Nordkraft'. Nogle sproglige fejl, enkelte 'alvorlige', men uden at være meningsforstyrrende.</p>
Lærer 18	<p>God, men lidt rodet indledning. Grundlæggende godt sprog, god forståelse af primærtekst, men måske også uden nogle lidt sværere detaljer. Niels Gundersens argumentation, der meget bliver det samme. Refleksionen bliver lidt ensopret, og jeg savner både dialogisk og en fremvisning af egen skriveproces. Sproget er fint. God forståelse af litteratur og emnet og fine nedslag i tekster. Rammer ikke genren med</p>

	<p>hensyn til dialogisk og fokus på egen skriveproces. Teksten går lidt i tomgang.</p>
Lærer 19	<p>Godt sprog og du inddrager det relevante materiale som angivet i problemformuleringen. Når karakteren ikke bliver højere, er det fordi opgaven er tættere på en debatterende artikel end en reflekterende - den personlige stemme og medtænken folder sig ikke rigtig ud.</p>
Lærer 20	<p>I forhold til genren 'den reflekterende artikel' er opgavebesvarelsen mindre vellykket, da den fremstår mere debatterende end reflekterende og for eksempel ikke viser en udvikling i elevens erkendelsesniveau, ligesom den ikke er videre modtagerbevist. Som udgangspunkt er besvarelsen på et sikkert sprogligt niveau, og den inddrager desuden det angivne tekstmateriale, dog på et knap så højt danskfagligt niveau.</p>
Lærer 21	<p>Indledning upræcis. Der er gode refleksioner over fortæller-rollen (og derfor måske 4 pil op?), men eleven virker usikker på, hvad vedkommende egentlig mener, og modsiger sig selv mht. hvad hhv. en alvidende og en jeg-fortæller gør og ikke gør. Eleven kommer ikke ind på genre eller andre ting. En mangelfuld opgavebesvarelse, da der ikke er en grundig inddragelse af et tekstuddrag. Det er for overfladisk. Refleksionen over ældre og yngre litteratur mangler fokus og retning, og det bliver lidt løse betragtninger om dette og hint. Den dialogiske skrivestil er ikke udfoldet i nævneværdig grad. Teksten af Gunder Hansen er ikke forstået på et meget nuanceret plan, men dog grundlæggende i store træk. Der mangler sproglig præcision i formidlingen en del steder. Grundlæggende har eleven ikke særlig meget på hjerte - den personlige refleksion over litteraturen er kun til stede i ringe grad. Som sagt mangler der fokus, præcision og retning - og der mangler i høj grad en demonstration af danskfaglig viden.</p>
Lærer 22	<p>Jeg ville give den en pæn 7er. Eleven besvarer opgaven tilfredsstillende, men besvarelsen bliver til tider lidt banal, med lidt skævt fokus og der er gentagelser. Jeg mangler en mere myndig stemme og et højere abstraktionsniveau.</p>

Lærer 23	Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Mangler: For debatterende og ikke reflekterende. Kommer ikke helt i mål med en dialogisk og reflekterende skrivestil med en personlig stemme, hvor du både forholder dig til emnet samt din egen skriveproces og indre tankestrøm. Gerne flere eksempler - inddragelsen er fin, men kunne udvides. For mange sproglige usikkerheder.
Lærer 24	Lidt smal og lidt for konkluderende
Lærer 25	Nogenlunde pænt sprog, men med en del sprogfejl, dog ikke meningsforstyrrende. Selvom der er anvendt nogle fagbegreber, er de ikke konsekvent korrekt anvendt. Genren er kun delvist forstået; der mangler den direkte tale- og skriveproces, ligesom det er misforstået at lave korte referater af teksterne frem for at flette deres pointer ind undervejs i elevens egne refleksioner. Eleven veksler ikke mellem det konkrete og personlige niveau og det abstrakte/reflekterende og generelle niveau - refleksionerne udspringer derfor ikke tydeligt af noget erfaret. At eleven får nævnt fortælle teknikken i de to tekster er udmærket, men dog også et analytisk aspekt som opgaven selv fremkommer med og derfor ikke så selvstændigt. Her mangler eleven at bringe enten flere selvstændigt valgte aspekter i spil og/eller bringe flere værker på banen som eksempler på ny og ældre litteratur. Derved mangler der en del danskfaglighed.
Lærer 26	Opgaven er lidt overfladisk, og flere steder (i sammenligningen mellem Nordkraft og Fru Marie Grubbe) bliver den mere analyserende end reflekterende. Derudover er indledningen meget flyvsk og kunne godt gøres lidt mere konkret.
Lærer 27	Opgaven fremstår læsbar og overordnet meningsfuld, og eksaminanden har nogen forståelse for faget, emnet og genren. Sprogligt er der et betydeligt antal egentlige fejl, og sproget fremstår generelt mekanisk. Analytisk er niveauet ikke højt - vel nærmest kun antydning, og en litterær/litteraturhistorisk viden er overvejende fraværende. Som artikel

	<p>lykkes det ikke rigtigt at skabe en relation til læseren, så denne bider på. Generelt kan det nok betegnes som en tandløs, men funktionel løsning.</p>
Lærer 28	<p>Opgaven rammer ikke rigtig genren for reflekterende artikel. Der er en tendens til, at brugen af artiklerne bliver for redegørende og senere at sammenligningen mellem Fru Marie Grubbe og Nordkraft bliver for analyserende. Jeg savner både den personlige stemme og den dialogiske skrivestil, som skal skabe kontakt til læseren og invitere denne til at reflektere sammen med dig. Desuden er slutningen lidt for lukket - en reflekterende artikel skal gerne åbne op mod flere refleksioner til sidst. Sprogligt er der flere småfejl, både mht. kommatering og stavning. De gode elementer er dog en fin brug af materialet, samt at der flere steder synliggøres en konkret undren. 4 pil ned.</p>
Lærer 29	<p>"Sprog: 4 (flotte passager, fx indledning; svære at forstå, fx afsnittet 'Én af Hansen Facebook-venner'. Mange steder er sproget svært pga. stavning og tegnsætning.</p> <p>Formidling: 7, fine afsnit, Nordkraft anvendes uden introduktion - hvem er hun? Hvor er vi?</p> <p>Faglighed: 7, stærk kritik af Hansen, ringe afsnit om den alvidende og Grubbe. Ydre synsvinkel harmonerer dårligt med alviden. Bedre læsning af Nordkraft. Det ville være godt med et eksempel mere fra din egen læsning.</p> <p>Opgaveløsning: 7. Der er reflekterende træk. 'Måske'. Men der mangler en vilje til at dykke ned i tekster og oplevelser. Vi kommer ikke meget længere end til en refleksion over, hvordan Hansens idéer kan bruges på de to tekster. Men er dette den eneste erfaring med ny og gammel litteratur? Hvor er begejstringen eller leden?"</p> <p>Sådan noget i den stil ville jeg skrive. Men det er en ret umulig opgave I stiller. Der er kæmpe forskel på feedback og karaktergivning. Jeg kan</p>

	<p>bedømme og give karakter uden at forholde mig til, hvem der har skrevet sagen, men jeg kan ikke give feedback uden at kende den, som jeg skal gøre klogere. Det er jo ikke sådan, at der findes en ultimativ feedback til en tekst. Så ville det være nemt at bruge chatbotten. Som underviser skal jeg forsøge at kommunikere til et menneske der, hvor det er. Hvis dette var en sjusket besvarelse fra en dygtig elev, ville kommentarerne være meget forskellige fra dem til den dårlige elev, som er ved at finde formen. Karaktererne ville nok være de samme (der findes pædagogiske karakterer), men kommentarerne meget forskellige. Endelig synes jeg, at jeres projekt lyder en smule skørt, fordi I antager, at vi er overbelastede af det skriftlige arbejde. Jeg holder meget af det. Det kan også være strengt, men det kan alt jo være. Juleaften kan være streng.</p> <p>For det første synes jeg, at I skal åbne jeres spørgsmål. For det andet ville jeg lave interviewundersøgelser af fx 10 undervisere. For det tredje: hvorfor skal jeg oplyse min fødselsmåned? :)</p>
Lærer 30	<p>Sprogligt fungerer opgaven rimeligt, men jeg savner mere fokus på det reflekterende og dialogiske. Der mangler en større inddragelse af danskfaglighed som fx kobling til litterære perioder og brugen af sproglige virkemidler.</p>
Lærer 31	<p>Sprogligt: ganske højt, med velfungerende sætninger generelt, men med flere små- og sjuskefejl i endelser, genitiv, etc. Ikke så meningsforstyrrende, men stadig dog fejl. Struktur: Generelt fin refleksionsudvikling. Jeg vil godt have mere konkret situationsbeskrivelse som udgangspunkt. Viden: Jeg har desværre ikke læst selve udgangspunkt-teksten for opgaven (kun eksemplerne), så jeg er lidt i tvivl om, hvor meget eleven selv bidrager med. Det ser ud som om, de fleste pointer er hentet fra teksten. Der mangler noget selvstændigt videnselement, som viser elevens egne eksempler, synes jeg. Men det er jo ikke en generel ting.</p>
Lærer 32	<p>Svagheder: Lidt for lang. Mangler en mere reflekterende tilgang til stoffet - en undren og filosoferende placering. Den personlige stemme</p>

	<p>og dialogen med læseren er en mangel. Man skal kunne mærke personen bag linjerne. Den indre tankestrøm kan læseren ikke helt følge. Styrker: grundig aflæsning og brug af teksterne, velvalgte citater. De faglige begreber omkring fortælleren i brug. Overblik og struktur fornuftig.</p>
Lærer 33	<p>Udmærket indledning der præsenterer emnet fokuseret og fanger læseren. Dog er den afsluttende sætning spørgende hvilket minder om teknikken i den debatterende artikel. Godt sprog med få sproglige fejl. Irriterende der ikke anvendes citationstegn om citater. Sproget er dog for upersonligt og minder for meget om en debatterende artikel, også i tendensen til det redegørende for tekstgrundlaget. Sproget er ikke levende og essayistisk nok forstået som undrende, afsøgende, spørgende, men for nøgternt konstaterende. God og relevant brug af fagbegreber i sammenstillingen af nyere og ældre litteratur. Eleven bruger kildehenvisninger hvilket ikke er nødvendigt i denne genre. Afslutningen bliver for konkluderende og for generel og banal. Opsamlende: udmærket indhold, strukturen ok, genremæssigt mangler den noget ift. bevidsthed om det levende personlige sprog og den reflekterende skrivestil hvor man veksler mellem konkret og abstrakt.</p>
Lærer 34	<p>Velskrevet, men noget ufokuseret. Ingen progression og ingen åben slutning der lægger op til videre refleksion. Karakteren er mellem 4 og 7.</p>
Lærer 35	<p>Skriftlig fremstilling: middel - formulerer sig godt, men har en del småfejl i ordvalg og syntaks. Formidling: middel - har formmæssigt styr på den reflekterende artikel som genre, men eleven mangler sproglig finesse, og at besvarelsen afspejler en proces. Savner dialogisk skrivning og klar, personlig stemme. At besvare den stillede opgave: middel. Danskfaglig viden og metode: eleven reflekterer relevant over det faktum, at den nye litteratur har urimelig konkurrence fra værker, der er blåstemplede.</p>
SOI-gruppen	
Lærer 36	<p>Struktur er overordnet klar og logisk. Opgaven besvares fyldestgørende,</p>

	<p>men der mangler dybde i behandlingen af eksemplerne. Sproget veksler mellem fin klar formidling, men der er også løbende en del sætninger med fejl. Der mangler sammenbinding på sætningsniveau, hvilket flere steder gør pointerne uklare. Afslutningen er snakkende og mangler et klart fokus og argumentationen er svag.</p>
Lærer 37	<p>Udmærket indledning og konklusion, der matcher opgavens hoveddel. Der er svaret på alle opgavens dele, men der bør være et større fokus på konkrete forskelle på nyere og ældre litteratur. Besvarelsen bør løsrive sig mere fra de opgivne eksempler, når det er en reflekterende artikel. Eleven går ikke selv ind i debatten, men gengiver hovedsageligt tankerne fra bilagene - med tilhørende kritik. Tonen er reflekterende - selvom man kan diskutere, om den er personlig. Skriftligt er sætningsdannelsen udmærket. Der er en del grammatiske sjuskefejl. Sprogligt varieret og velformuleret - med nogle enkelte skæve ordvalg.</p>
Lærer 38	<p>Alle de tekniske krav om, hvad der kan og skal inddrages, lever du fint op til: opridsning af problemstillingen, velskrevet indledning, god redegørelse for hovedteksten, brug af analytiske pointer om de litterære tekster, og en personlig stillingtagen i nogen grad. Det, der ikke er udført helt til tilfredshed, er de analytiske bemærkninger til Nordkraft-uddraget, hvor vi ikke får et eller flere citater, som med Fru Marie Grubbe-uddraget. Indledningen er som sådan fin, men kunne bære præg af en mere formidlende undren, dvs. at læseren kan få en klarere forståelse af, hvad du ønsker at reflektere over, og hvorfor. Dette kunne afhjælpe den lidt svage konklusion i den anden ende, hvor pointerne sådan set opsummeres fint, men refleksionen genbesøges ikke med en mere oplyst refleksion i en åben afrunding.</p>
Lærer 39	<p>Besvarelsen minder i højere grad om en analyserende artikel end en reflekterende artikel.</p>
Lærer 40	<p>Der er for lidt refleksion og for meget diskussion/resume i teksten, hvilket vidner om en manglende forståelse for genren. Eleven holder sig for tæt op ad de tekster, som inddrages, og kommer ikke langt nok væk</p>

	<p>fra teksterne i sine egne refleksioner, som derved forbliver på et for konkret niveau. Artiklen rummer gode analytiske betragtninger, men refleksionerne over dem er meget korte. Der er nogle sproglige fejl og mangler, men de er ikke decideret forstyrrende for læsningen. Der mangler overgange mellem nogle af afsnittene, og jeg ville råde eleven til at bruge flere refleksionsmarkører.</p>
Lærer 41	<p>Der er ikke i tilstrækkelig grad tale om en reflekterende artikel her. Der skal fx ikke angives linjetalshenvisninger i en sådan. Ligesom eleven ikke skal analysere, men blot bruge citater som springbræt for overvejelser over forskelle og ligheder samt deraf følgende styrker og svagheder. Sprogligt bydes der på udmærkede tanker, men de føres lidt uelegant ud i livet pga. uklarhed i syntaks og indhold. Der reflekteres ikke i høj nok grad, og der inddrages ikke noget nyt fra elevens side (fx vises kendskab til noget fra undervisningen), ligesom der ikke er en tydelig progression i tankeprocessen (som krævet i genren). Læreren, der har skrevet feedback, er MEGET flink!! Og, gætter jeg på, måske ikke så erfaren i genren. Det er fx direkte forkert at sige, at en forbedring kunne være tydeligere at konkludere i sin afrunding - genren kræver netop en åben slutning. Og der skal heller ikke analyseres mere - hellere mindre! Opgaven får et lille 4-tal, da refleksionsevnen, genreforståelsen, den personlige stemme samt sproglige sikkerhed ikke kan bære mere. Derudover får en reflekterende artikel først for alvor vinger, når en elev anvender sin associerende tankeproces aktivt i opgaven og inddrager nye tanker - gerne fra gymnasiefagrækken - i sin besvarelse.</p>
Lærer 42	<p>Det er en fremragende stil, og I er helt uden kontakt med, hvad unge sprogligt kan i dag. HUSK at 12 er relativ, fordi den SKAL kunne oversættes til ECTS-skalaen, hvor gennemsnittet af de beståede er 7. Det er en skandale, at gennemsnittet for STX på Ribe Katedralskole for studenter på reformen fra 2005-2017 har ligget på 6,5 i STX og 4,5 på HF. Dansk er et taberfag, hvor eleverne altid bliver dukket... STOP DET!</p>

Lærer 43	<p>Din opgave er velskrevet og har et fint fokus, og du inddrager citater fra artiklen fint. Du skal dog passe på ikke at dvæle for længe ved det analyserende, men huske at det her er en reflekterende artikel. Du skal derfor i højere grad løfte dig fra de konkrete eksempler og komme med abstrakte betragtninger på emnet. Husk også at du skal flashe din danskfaglige viden (uden at blive analyserende!) Nævn fx gerne impressionismen. Du er ikke så stærk på det dialogiske (husk at du er et jeg, med en personlig stemme, der skriver til en, der skal opfordres til at reflektere). Derudover skal du også huske, at denne opgavetype skal indeholde en vis progression - husk at du er på en rejse, og at vise at du bliver klogere undervejs.</p>
Lærer 44	<p>Du bruger artiklen tilpas og fremhæver pointer fra de to ud af tre eksempler. Du må gerne inddrage lidt mere af din danskfaglighed i din refleksion. Brug gerne meget konkrete eksempler og tænk dig frem til noget mere abstrakt om det overordnede emne.</p>
Lærer 45	<p>Du har en god forståelse for genren, men skal arbejde med at komme op på det allerhøjeste abstraktionsniveau. Det kan du ved at inddrage filosofi og viden om litteraturhistorie, som naturalisme overfor realisme (se Litteraturens veje). Du må også gerne lege mere med sproget (læs om sproglige virkemidler i Håndbog til dansk). Husk desuden, at det er et genrekrav, at du er blevet klogere gennem refleksionen.</p>
Lærer 46	<p>Du har et godt og sikkert sprog og struktur (dog flere tegnsætningsfejl). Du viser god viden om danskfaglighed på medium niveau og kan adskille det beskrivende sprog og det realistiske sprog i teksteksemplerne. Du behandler teksten af Hansen godt og kan danne afsæt for reflekterende spørgsmål, som besvares.</p> <p>Det, som kunne være bedre, er:</p> <p>Din besvarelse er meget teoretisk, og der savnes derfor vekslen mellem det konkrete og det abstrakte. Det konkrete kan fx være en scenisk indledning eller konkrete eksempler fra hverdagen, fx på litteraturlæsning eller det forskellige syn på litteratur hos ældre og hos</p>

	<p>unge. Altså, mere af det konkrete.</p> <p>Du fanger ikke helt skrivestilen i en reflekterende artikel, som skal være mere dialogisk og undrende. Dvs. inddragelse af læseren vha. forskellige skriveteknikker, samt varierede formuleringer, der inddrager læseren i tænkeprocessen.</p> <p>Desuden forventes, hvis karakteren skal være højere, en mere varieret, personlig og 'kreativ' skrivestil, der viser kendskab til stilistik, fx metaforer og sammenligninger, scener, humor, slang og andre former for varieret sprog.</p>
Lærer 47	<p>Du har fint fat i nogle relevante refleksioner i sammenligningen af ældre og nyere litteratur. Du har en klar og velformuleret introduktion, der præsenterer din centrale pointe. Du har en god struktur og overblik over opgaven, og du behandler alle de relevante delpunkter i opgavebeskrivelsen. Du har inddraget relevante citater fra tekstuddragene, og du bruger dem effektivt til at underbygge dine argumenter. Du har en god evne til at reflektere over dine egne tanker og oplevelser, og du deler dine personlige meninger på en velovervejet måde. Du har et godt sprog og en god formuleringsevne.</p> <p>Du kunne have uddybet din analyse af "Fru Marie Grubbe" og "Nordkraft" yderligere. Du kunne f.eks. have inddraget flere detaljer fra teksterne, eller du kunne have analyseret de forskellige fortælleteknikker grundigt, og Nordkraft inddrages noget indforstået. Din personlige stemme og refleksion kunne være mere dialogbaseret.</p>
Lærer 48	<p>Du har skrevet en god opgave, hvor du bruger teksterne på en fornuftig måde. Dit sprog er varieret og flydende med enkelte småfejl. De refleksioner, du kommer med, er interessante, men du lægger dig også meget op ad teksterne. I den reflekterende artikel er det dine egne refleksioner, der skal fylde mest.</p>
Lærer 49	<p>Du må gerne træde tydeligere frem som afsender. Du må gerne lade dine refleksioner styre opgavens opbygning mere. Du må gerne arbejde mere med det sproglige udtryk - benytte flere retoriske greb. Der er også lidt</p>

	<p>sprogligt, som burde være fanget i korrektoren. Men en solid besvarelse, som besvarer opgaven.</p>
Lærer 50	<p>Fokuspunkter:</p> <p>Arbejd med tegnsætning.</p> <p>'Marie Grubbe' er både nem og overfladisk og gemmer noget i det sanselige sprog? Det er vel enten eller.</p> <p>Fin refleksion over emnet, bliv endelig mere i refleksionen.</p>
Lærer 51	<p>God forståelse for sammenhæng mellem kunst - i dette tilfælde litteratur - og samfund. At litteratur afspejler den samtid, den er skrevet i, formidles godt. Fornuftig reflekterende tilgang og personlig stemme - især i startfasen. God balance mellem det konkrete og abstrakte. Jeg savner egne eksempler på både ældre og nyere litteratur samt kvaliteter, forskelle mm. Eleven fokuserer på fortælle teknik, hvilket er udmærket. Andre aspekter kan med fordel inddrages. I den forbindelse kan der indgå flere fagbegreber. Pænt rent sprogligt - dog med kommafejl og eksempel på dobbeltkonfekt. Fint flow. Teksterne inddrages fornuftigt. Jeres eksempel på feedback efterlyser mere analyse, men der er tale om en reflekterende og ikke en analyserende artikel. Jeg synes, at eleven har fornuftig styr på genren. Jeg giver et flinkt 10-tal.</p>
Lærer 52	<p>Godt</p>
Lærer 53	<p>Hvad er kravene til feedback? Det synes jeg er noget uklart... Der findes jo mange former for feedback.</p> <p>Begrundelse for karakteren: Nogle sproglige/grammatiske fejl, lidt overfladisk behandling af teksterne, men en god forståelse for emnet og teksterne. Ok personlig stemme.</p>
Lærer 54	<p>I den reflekterende artikel forventer man en større personlig stemme end det, vi får leveret her. Genremæssigt ligner opgaven mere den analyserende artikel, hvori der er en del citater. Forskellen mellem den analyserende artikel og den reflekterende artikel (førhen kaldet hhv.</p>

	<p>analyse af en tekst kontra et essay om en tekst) er, at i den reflekterende artikel forventes følgende:</p> <p>Der skrives med en mere personlig stemme.</p> <p>Der behøver ikke være citater med.</p> <p>Der skal være en introduktion (ikke nødvendigvis en konklusion), men i modsætning til den analyserende artikel, skal man ikke begynde i det abstrakte (udenfor teksten) men i det konkrete eksempel. Fx "Da jeg besøgte biblioteket i Gilleleje bla bla...".</p> <p>Denne form forventer, at eleven kan formulere sine egne tanker om emnet. Man må gerne opfinde sin egen komposition, men det kræver, at man er logisk selvfølkelig. I hvert fald en hvis form for logik, som læseren kan følge med i. Og man forventer at gå fra det konkrete til det abstrakte i modsætning til, når man læser en analyserende artikel, som går fra abstrakt til specifikt. Genremæssigt ligner produktet her nærmere en analyserende artikel. Den reflekterende artikel er et ambitiøst projekt at kaste sig ud i, fordi det kræver stor selvstændighed i forhold til den analyserende artikel, som jo har en mere fast form. Dine stærkeste pointer er analytiske, og jeg tænker, at det ville have været en bedre strategi for dig at vælge den analyserende artikel en anden gang.</p>
Lærer 55	Jeg er enig i den feedback, der er givet, men jeg mener, at opgaven samt den givne feedback mere er et 10-tal end et 7-tal.
Lærer 56	Jeg er sådan set ret enig i den feedback, der er givet, og det mener jeg faktisk mere minder om et 10-tal end et 7-tal, så jeg kan ikke angive en bedre feedback.
Lærer 57	Jeg mener, at citations- og henvisningsteknikken i opgaven er helt hen i vejret, og da det er litteraturfagenes 'bevisførelse' for vores analyse, så synes jeg ikke, at man kan se bort fra det. Der er desuden en del sproglige fejl undervejs, der ikke kan begrundes i at være tastefejl, og som virker meningsforstyrrende. Dog synes jeg overordnet, at besvarelsen er god, og ville egentligt gerne have givet 7 for selve indholdet, men fordi eleven ikke har formået at citere og henvise

	<p>korrekt, så er jeg nødsaget til at give et 4-tal. Det er en akademisk vederstyggelighed at skrive så uakademisk, hvilket udfordrer hele vores system, hvis der ikke er respekt for den skriftlige fremstilling som håndværk.</p>
Lærer 58	<p>Jeg synes 7 er for lav en karakter.</p>
Lærer 59	<p>Jeg ville påpege sproglige fejl i teksten, men sige, at teksten generelt er velskrevet og velstruktureret. Jeg ville påpege, at der er nogle brud ift. genren - den reflekterende artikel, for det er jo netop ikke en analyserende artikel. Jeg ville også gøre opmærksom på, at opgaveformuleringen ikke er fuldstændig opfyldt, da der er parametre, besvarelsen ikke helt dækker, men at det samlet set er en fin og sammenhængende tekst.</p>
Lærer 60	<p>Læs grundig korrektur før du afleverer. Husk at du skal bruge synspunkterne som afsæt/inspiration til din egen refleksion. Pas på med at referere for meget. Din afslutning er for banal, når du henviser til forskellig smag. Du skal nå videre i en reflekterende artikel.</p>
Lærer 61	<p>Opgaven er overvejende velskrevet, men med nogle fejl. Eleven viser en udmærket forståelse for emnet, men har en overfladisk forståelse af fx en alvidende fortæller (lidt svært at give konkret feedback, når jeg ikke har opgaven, mens jeg skriver dette, men eleven skriver fx noget om, at den alvidende fortæller beskriver omgivelser og ikke tanker - det er jo noget sludder).</p> <p>Eleven viser en fin forståelse for opgavegenren, idet der veksles mellem konkret og abstrakt, men der er få refleksioner, en lav grad af dialogisk stil/indre tankestrøm, og der er for mange gengivelser af pointer fra den tekst, der skal inddrages - det nærmer sig referat.</p>
Lærer 62	<p>Opgaven er velformuleret og viser indsigt i både nyere og ældre litteratur. Der er enkelte sproglige fejl. Inddragelsen af tekstuddrag fra 'Fru Marie Grubbe' kunne uddybes yderligere, og 'Nordkraft' burde inddrages i højere grad. Refleksionerne om udviklingen og</p>

	sammenhængen mellem litteratur og samfund er gode og viser et godt refleksionsniveau.
Lærer 63	Opgaven er velskrevet og velstruktureret. Sproget er godt og sikkert med enkelte ikke betydelige fejl. Opgaven har godt fokus på forholdet mellem nyere og ældre litteratur, og inddrager danskfaglighed i form af begreber og analytiske pointer. I forhold til den reflekterende artikel savnes større grad af abstraktion i forhold til emnet og en mere direkte kobling mellem de litterære teksteksempler og den teoretiske tekst. Opgaven savner også noget mere dialogisk, reflekterende og personligt fra den skrivende.
Lærer 64	Opgaven er velskrevet og velstruktureret. Sproget er godt og sikkert med enkelte ikke betydelige fejl. Opgaven har godt fokus på forholdet mellem nyere og ældre litteratur og inddrager danskfaglighed i form af begreber og analytiske pointer. I forhold til den reflekterende artikel savnes større grad af abstraktion i forhold til emnet og en mere direkte kobling mellem de litterære teksteksempler og den teoretiske tekst. Opgaven savner også noget mere dialogisk, reflekterende og personligt fra den skrivende.
Lærer 65	<p>Skrevet ud fra den præmis, at opgaven er afleveret i slutningen af 3g, og at tekstens afsender således har haft tre år til at blive fortrolig med genren:</p> <p>Den skriftlige fremstilling er kendetegnet ved en nogenlunde sikker syntaks og stort set ingen stavefejl. Denne syntaktiske og ortografiske sikkerhed står i misforhold til nogle besynderlige grammatiske fejl. Der er nogenlunde sammenhæng i teksten, men også eksempler på mangelfulde overgange, fx: 'Dette betyder at vores ærlige mening ikke komme til syne, og vi holder os til det sikre og hvad vi er blevet lært. Som nævnt brugte man alvidende fortæller i den ældre litteratur'.</p> <p>Genreforståelsen er stort set fraværende. Tekstforlægget underkastes en redegørelse og diskussion, der fylder over halvdelen af opgaven. Disse</p>

	<p>skrivehandlinger peger ind i den debatterende og ikke den reflekterende artikel. Der er kun meget lidt af den personlighed, der ellers er et af genrens absolutte ankerpunkter, og der gøres stort set ikke brug af sproglige og stilistiske virkemidler. Artiklens indramning er problematisk. I indledningen gøres ellers et hæderligt forsøg på at mobilisere et billede, men det drukner i det ufrugtbare og genrefremmede 'på den ene side' og 'på den anden side'. Afrundingen er en let forvrøvlet gennemgang af passager og formuleringer, der har været brugt tidligere i opgaven og rammer meget langt fra den åbning af det faglige perspektiv, som ellers kendetegner genren. Der er ingen progression i løbet af artiklen – også dette er udtryk for en misforståelse af genren.</p> <p>Danskfagligheden ligger ligesom formidlings- og genrebevidstheden væsentligt under middel. Begge tekster behandles overfladisk og røber en uklar tekstforståelse og meget mangelfuld viden om genre, stilart, fortællerforhold og stilistik. Selvom det ikke er et krav, er det en svaghed ved opgaven, at der ikke inddrages ét eneste eksempel fra danskundervisningen. Alt i alt afspejler denne opgave så store huller i den grundlæggende genre- og formidlingsforståelse, at jeg tvivler på, at den kan være skrevet af en elev, der har fulgt undervisningen i dansk. Mit bedste bud er, at en skriftlig censor ville nå frem til samme vurdering og indsende en snydeformodning sammen med karakteren: 02.</p>
Lærer 66	<p>Styrker:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solid danskfaglighed og forståelse for teksterne God struktur Godt overblik over bilagsmaterialet Gennemgående korrekt sprog OK mestring af det konkrete og det abstrakte niveau <p>Svagheder:</p>

	<p>Det bliver en debat frem for en dialog. Der mangler sproglige markører for, at det er en refleksion, og dermed en markering af, at eleven gradvist bliver klogere gennem sin undersøgelse.</p> <p>Bilagsmaterialet bliver ikke i høj nok grad brugt som springbræt for refleksioner.</p>
Lærer 67	<p>Vurdering: lille 7-tal. Der er en række upræcise iagttagelser såvel i fremstillingen af Gunder Hansens synspunkter som fremstillingen af træk ved gammel og ny litteratur, fx når der skrives om udviklingsproces og vurdering af mesterværker. Der mangler korrekturlæsning/der er en del sproglig upræcision. Tekstlæsningen er meget overfladisk.</p>
Lærer 68	<p>samme som i feedback</p>
AI Bias-gruppe	
Lærer 69	<p>Fin indledning der introducerer og skaber relevans for emnet. Fin redegørelse med god brug af distancemarkører. Mod slutningen af redegørelsen foretager eleven en subjektiv vurdering af et aspekt af tekstforlægget. Det forvirrer og bør gemmes til en eventuel samlet vurdering. Opgavegenren, den reflekterende artikel, bør dog slet ikke være baseret på en egentlig redegørelse, og der er derfor tale om et genrebrud. Den reflekterende del er fabulerende, ustruktureret og uden egentlig substans. Der mangler en mere klar vekselvirkning mellem det konkret oplevede og det abstrakt reflekterede. Generelt er opgaven skrevet på et rimeligt sprogligt niveau, men niveauet er dalende gennem opgaven og flere steder forstyrrer den manglende præcision formidlingen. Der er en eklatant mangel på sproglige virkemidler.</p>
Lærer 70	.
Lærer 71	7
Lærer 72	<p>Besvarelsen er ikke helt grundig og dybdegående nok, men der er mange kvaliteter ved den, som blot kan udfoldes mere og derved gøre den</p>

	<p>bedre. I den reflekterende artikel - i modsætning til den debatterende - behøver du ikke tage stilling, men skal kredse om emnet og bevæge dig ud i emnets kroge, og det er dette, du bør gøre lidt mere for at få mere fylde på besvarelsen. Hvilke andre vinkler ind i emnet kan du finde? Kan du bruge teksteksemplerne endnu mere? Der er enkelte steder, hvor læseren ikke kan se, om det er dig eller Nils Gunder Hansen, der mener noget - vær helt tydelig med, hvem der taler - dig eller gengivelse af kilder.</p> <p>Du bygger godt op og har god indledning og afslutning, og også strukturen i og mellem afsnit er god og klar. I særligt de første par afsnit er der en smule uklar formidling, som hænger sammen med det ovenfornævnte problem om, hvem der taler. Samlet set er du godt på vej med genren - det er godt og sikkert arbejde, der blot mangler lidt mere udfoldelse og dybde.</p>
Lærer 73	Besvarelsen har en ufokuseret indledning. Den afsluttes med et spørgsmål, der ikke stemmer overens med opgaveformuleringen. Der er lidt for mange sproglige fejl af forskellig typer. Tekstbehandlingen er mangelfuld. Særligt er formidlingen af teksterne svag. En læser, der ikke kender dem, vil få et dårligt indtryk af dem. Der mangler en stærkere struktur på artiklen. Det skal fremgå tydeligere, hvad skribenten kommer frem til.
Lærer 74	Den er faglig, velformuleret, reflekterende og uden nævneværdige stavfejl. Det vurderer jeg umiddelbart til et 12-tal. Man kan godt argumentere for et 10-tal og måske kræve en dybere faglighed, men jeg mener, det er fagligt stærkt nok til at blive vurderet til 12.
Lærer 75	Den er mere debatterende end reflekterende.
Lærer 76	Der veksles i nogen grad imellem konkret og abstrakt som krævet. God faglig forståelse af emnet. Konklusionen er lidt tynd. På trods af en del sproglige fejl er besvarelsen velformuleret.
Lærer 77	Din opgave er velformuleret og udtrykker en klar vinkling i din

	<p>indledning. Du inddrager fint citater og pointer fra de opgivne tekster og kommer fint omkring forskelle på ældre og nyere litteraturskvaliteter. Din inddragelse af 'Marie Grubbe' og fortælle teknik bliver en smule løsrevet. Det kan med fordel have en bedre sammenkobling til dit afsnit om ældre litteraturskvaliteter. Din afslutning skal endnu tydeligere vise en udvikling i din tankeproces (at du er blevet klogere) og gerne med afsæt i din indledning. Fokus på sammensatte ord. Generelt en fin besvarelse, hvor du på god vis får opfyldt opgaveformuleringen.</p>
Lærer 78	<p>Dit sprog er fint og som udgangspunkt velskrevet, men det mangler dybden og nuancerne, som er bærende for en reflekterende artikel. God brug af teksterne, men pas på med at lægge dig SÅ meget op ad hovedteksten. Dine refleksioner skal være mere frie (fra det konkrete til det abstrakte) og ikke kun bundet til den tekst.</p>
Lærer 79	<p>Du arbejder ok med teksterne og underbygger dine pointer med citater. Du bevæger dig også fint gennem opgaven og besvarer formuleringen. Der er alt for mange fejl i sproget, så du skal læse bedre igennem. Du kunne godt skrive mere selvstændigt og personligt for at leve op til genren.</p>
Lærer 80	<p>Eleven bruger ikke tekstmaterialet som springbræt til at brede emnet ud. Eleven har ikke en personlig stemme. Eleven har ikke en tydelig rød tråd med noget på hjerte. Omvendt viser eleven bevidsthed om tekstmaterialet, men eleven befinder sig primært på et redegørende niveau. Genren reflekterende artikel rammes ikke.</p>
Lærer 81	<p>Eleven har en god indledning. Eleven viser, at vedkommende kan reflektere og inddrage på god vis tekstmaterialet. Der er dog en mindre tendens til for meget referat af indholdet frem for refleksion herover. Der er klart fokus på emnet. Det er lidt svært at følge elevens refleksion om, at 'Grubbe' skulle være overfladisk, fordi vi ikke er i tanker på personen. Ligesom eleven skriver, at sproget er mere realistisk i dag, mens det mere var skønhed i gamle dage. Det virker ret karikeret.</p>

	Afrundingen er lidt for holdningsbaseret. Der er nogle sprogfejl undervejs i opgaven.
Lærer 82	Eleven skriver ikke en reflekterende artikel, men redegør stort set kun for tekstforlæggets pointer og sammenligner enkelte stiltræk fra de to litterære eksempler. Sproget fungerer nogenlunde, men der er også karakteristiske fejl.
Lærer 83	Eleven skriver ikke genrebevidst med genrekarakteristiske træk som fx et undersøgende sprog og en personlig stemme, som er tydelig ved fx brug af sproglige virkemidler/et levende sprogbrug. Tværtimod er der en del sproglige fejl. Eleven tager ikke stilling, reflekterer ikke over de synspunkter, der er i tekst 1, men refererer dem som sandheder. Læsningen af 'Marie Grubbe' er ikke rigtig, og 'Nordkraft' nævnes uden dokumentation. Undersøgelsen ses blot fra én vinkel, den alvindinge fortællerstemme, hvilket er for tyndt. En selvstændig holdning ses blot i de sidste 4 linjer.
Lærer 84	Enig med feedbacken fra tidligere
Lærer 85	<p>Fin og fokuseret indledning som lægger godt op til din undersøgelse. Selve undersøgelsen (eller refleksionen) skal udfoldes mere, så du i højere grad bruger citater og eksempler som afsæt for dine egne overvejelser. Du skal undre dig og forsøge at sætte ord på, hvad henholdsvis ny og gammel litteratur kan tilbyde. Husk at introducere de to konkrete eksempler lidt bedre. Du har nogle fine analytiske pointer, men overvej hvad de kan bruges til. Husk bevægelsen fra det konkrete til det abstrakte. Hvad viser eksemplerne mere overordnet om litteraturens udvikling? Husk, at besvarelsen skal indeholde en progression, så du selv og læseren er blevet klogere på emnet til sidst. Rund af med en pointe, som viser, hvad du er nået frem til.</p> <p>Formidling: Vær meget omhyggelig med brug af citater. Husk at lægge op til citatet, marker citat med kolon og citationstegn, og uddybe citatets betydning.</p>

Lærer 86	Flot besvarelse.
Lærer 87	Jeg er enig i den gode vurdering, men ikke i, at analyserne skulle have været mere dybdegående; det er netop ikke formålet med den reflekterende artikel.
Lærer 88	Jeg mangler konkrete og detaljerede eksempler fra elevens opgave i feedbacken.
Lærer 89	Jeg synes, at karaktergivningen er for lav - og jeg synes fremfor alt ikke, at der er en sammenhæng mellem feedbacken og karaktergivningen. Der er ALT for få og ukonkrete forbedringspunkter ift. karakteren, og det virker også lidt som om, at AI ikke har styr på kravene til genren, når den beder om mere analyse i en reflekterende artikel.
Lærer 90	Jeg vil give samme karakter, men jeg er ikke enig i den sidste del af feedbacken, fordi der også er en vis usikkerhed i genren - den reflekterende artikel. Indledningen er god, men det bliver mere tekstanalyse end egentlig refleksion - minder mere om en analyserende artikel. Og det er en væsentlig begrundelse for karakteren.
Lærer 91	Karakter 7 (pil op) Gode elementer: God til at sammenligne 2 tekster Inddragelse af citater Inddragelse af fortælleforhold Undrende spørgsmål - dialogisk. Kunne dog have lidt mere af den dialogiske stemme. Kunne forbedres: Den personlige stemme savnes undervejs (sidste pind) Den røde tråd ift. indledning og afslutning Egen proces savens (sidste pind) Lidt mere det dialogiske Det er svært at angive karakteren, da det kommer an på censoren. Det kunne ligeså godt have været et 10-tal...
Lærer 92	Karakter: 7(-10) Eleven kommer rigtig fornuftigt omkring opgaveformuleringen men skulle med fordel anvende en mere dybdegående inddragelse af andre litterære værker, der kun besvares overfladisk. En delvist manglende besvarelse tæller væsentligt ned i helhedsbedømmelsen. Eleven formulerer sig med et godt ordforråd og formår rigtigt nok at formulere sig reflekteret og dialogisk. Den personlige stemme mangler mere fagligt pondus, som det især kommer

	<p>til udtryk ved mangelfuld besvarelse af opgaveformuleringen. Dertil kommer flere sporadiske stavfejl, som også vil tælle ned i vurderingen. Desuden kunne eleven forbedre sin konklusion, således det var tydeligt, hvad refleksionerne udmundede i.</p>
Lærer 93	<p>Min feedback er ikke så struktureret som AI's og heller ikke så pædagogisk fordi jeg ikke kan bruge mere tid på den. Til gengæld er den ikke en eklatant sludder for en sladder ;) Min feedback og vurdering (nogenlunde kronologisk):</p> <p>Sprogligt er der formuleringer der ikke giver mening selv om de lyder flotte.</p> <p>I behandlingen af Hansens artikel bliver teksten Indforstået fordi der ikke redegøres klart for artiklens påstand.</p> <p>Indledningens afsluttende retoriske spørgsmål er meget svært at forstå... Skribenten har vanskeligt ved at formulere de abstrakte dele af sin tekst.</p> <p>De konkrete nedslag i Hansens artikel fungerer fint. Men karambolerer med genrens undersøgende træk. Teksten er for konkluderende, og skribenten citerer for meget og overlader dermed sin egen stemme til andre skribenters. Dermed træder den personlige stemme ikke nok frem.</p> <p>Disse to ting kan ses som direkte genrebrud.</p> <p>Materialet gennemgås og bruges ikke til inspiration, hvilket det er tænkt som. Nogle af skribentens tankestrømme er svære at følge fordi de ikke introduceres ordentligt, fx afsnittet om "mesterværker". Her er der ellers selvstændige tanker i spil der ville kunne fungere hvis de var præsenteret anderledes.</p> <p>Skribenten kalder Jakobsens beskrivende stil overfladisk. Det viser at vedkommende ikke rigtigt kan fortolke en tekst. Jeg vurderer det som en alvorlig fejl. Senere modsiger skribenten sig selv- måske fordi vedkommende har læst i litteraturhistorien om Fru Marie Grubbe? Vedkommende ved ikke at Jakobsen er en af dansk litteraturs fornemmeste repræsentanter for den realistiske skrivestil!</p> <p>Skribenten viser at hun/han ikke er en særlig god analytiker og at</p>

	<p>hun/han ikke har lært ret meget i undervisningen.</p> <p>Nogle syntaktiske, leksikalske og morfologiske fejl.</p>
Lærer 94	<p>Opgaveformuleringen bliver besvaret, og de sproglige fejl der er i opgaven forstyrrer ikke læsningen voldsomt.</p>
Lærer 95	<p>Opgaven besvarer den stillede opgave, men der kunne være en stærkere forståelse for leg med sproget, et større abstraktionsniveau og en større sikkerhed inden for tegnsætning. Opgaven har dog den rette komposition med en klar og fokuseret indledning, en midterdel og en klar afrunding. De fornødne tekster inddrages, men der kunne være en stærkere brug af danskfaglig viden og en større selvstændighed.</p>
Lærer 96	<p>Opgaven besvares fyldestgørende med gode tekstmæssige pointer og overvejelser. Flydende og velskrevet sprog med enkelte grammatiske fejl.</p>
Lærer 97	<p>Opgaven holder sig for tæt til det udleverede tekstmateriale og mangler en grad af selvstændighed - det skal mere være elevens egen undren, refleksioner der udfoldes mere end holdningerne i tekstforlægget. Jeg savner en tydeligere italesættelse af, hvad det helt konkret er, eleven undrer sig over. Og en rød tråd, der løbende vænder aktivt tilbage til denne undren. Der skal løbende veksles mere mellem konkret og abstrakt niveau.</p>
Lærer 98	<p>Skriftlig fremstilling: Sikker syntaks og god sammenhæng. O.k. stavning trods enkelte fejl. Sproget kunne være mere levende og personlig.</p> <p>Emnebehandling: Udnytter materialet til refleksioner, men der kunne være flere selvstændige vinkler. Danskfaglig viden: Fortælle teknik anvendes, men der ikke meget om genre og tematik. Dog lidt om realisme. Der er ikke inddraget selvstændigt fagligt indhold fra undervisningen.</p>
Lærer 99	<p>Sproget er en del steder uklart. Hvad mener du for eksempel her?: "Man føler sig til stede ved naturens beskrivelser". Jeg tænker, du mener, at naturen bliver beskrevet af fortælleren, men det står der ikke. Jeg tror,</p>

	<p>du skal læse din tekst igennem et par gange mere, før du afleverer, så du kan fange lidt flere sproglige uklarheder. Din besvarelse skal vise så meget danskfaglig viden som muligt. Jeg savner et lidt bredere kendskab til tidligere tiders litteratur. Du kalder et sted tidligere tiders litteratur for 'sanselig og drømmende', og det kan nok delvist passe på det, du citerer fra 'Marie Grubbe'. Men det passer meget dårligt på en meget stor del af det moderne gennembruds litteratur. Du skriver dialogisk, når du stiller spørgsmål i teksten, og det er fint, men prøv også at blive klogere undervejs i din tekst. Det er en del af forventningerne til den reflekterende artikel, at du forholder dig til dine egne tanker og tænker dig frem til nye synspunkter. Det savner man.</p>
Lærer 100	<p>Teksten er for generisk og parafasisk, og der er ikke en personlig stemme</p>
Lærer 101	<p>Tiden er ikke til at læse en ekstra opgave. Jeg beklager.</p>
Lærer 102	<p>Ukorrekt sprog og usammenhængende argumentation trækker karakteren ned. Besvarelsen er grundig og samvittighedsfuld. Den personlige stemme er ikke udviklet.</p>
Lærer 103	<p>Velformuleret opgave som lever op til genrekravene. Du kommer omkring samtlige tekster og forholder dig reflekterende til dem. Der udvises danskfaglighed løbende, uden at det bliver en analyserende artikel. En bredere perspektivering ønskes for at højne opgavens niveau. Forslag: læs kronikker i aviser.</p>
Lærer 104	<p>afleveringen er ikke reflekterende nok - de konkrete afsnit er ALT for lange</p>

Bilag 6: STATA do-file

```
cls
clear
import delimited /Users/mariarom/Library/CloudStorage/OneDrive-
Personligt/AAU/6.semester/BA/udkast_data/dataset.csv

**# Rekodning af variable samt påsætning af labels
recode s_1 (1=1 "Mand") (2=2 "Kvinde") (3=3 "Andet"), gen(køn)
recode s_3 (1=1 "Nord") (2=2 "Midt") (3=3 "Syd") (4=4 "Sjælland")
(5=5 "Hovedstaden"), gen(region)
recode s_4 (1 2=1 "Er/har været censor") (3=2 "Har aldrig været
censor"), gen(censor)
recode s_11 (1=1 "0-5") (2=2 "6-10") (3=3 "11-15") (4=4 "16-20")
(5=5 "+20"), gen(erfaring)
recode s_7 (1=1 "Meget lav") (2=2 "Lav") (3=3 "Hverken/eller") (4=4
"Høj") (5=5 "Meget høj"), gen(bf_SOI)
recode s_9 (1=1 "Meget lav") (2=2 "Lav") (3=3 "Hverken/eller") (4=4
"Høj") (5=5 "Meget høj"), gen(bf_AIbias)
recode s_7 (1 2=0 "Meget lav/lav") (3=.) (4 5=1 "Meget høj/høj"),
gen(SOI_dum)
recode s_9 (1 2=0 "Meget lav/lav") (3=.) (4 5=1 "Meget høj/høj"),
gen(AIbias_dum)
recode s_6 (1=-3 "-3") (2=0 "00") (3=2 "02") (4=4 "4") (5=7 "7")
(6=10 "10") (7=12 "12"), gen(karakter)

**# Kontrol- og eksperimentgrupper
recode s_2 (1 2 3 4=2 "Second opinion influence") (5 6 7 8=3 "AI
bias") (9 10 11 12=1 "Kontrol"), gen(føds)

**# Filter for missing
drop if karakter == . // koder alle respondenter ud, som ikke har
angivet en samlet karakter, og dermed ikke besvaret hele surveyen -
herefter 119 respondenter

**# Præsentation af variable
fre karakter køn region censor erfaring bf_SOI bf_AIbias SOI_dum
AIbias_dum føds

**# Surveyeksperimentets stikprøve
fre køn region censor

**# Støj i undersøgelsen
tab karakter føds

fre s_5 if føds==1
fre s_5 if føds==2
```

```

fre s_5 if føds==3

**# Hovedhypotese: Fejl i karaktergivning
ttest karakter if inlist(føds,1,2), by(føds) unequal level(90) // t-
test SOI + kontrol
ttest karakter if inlist(føds,1,3), by(føds) unequal level(90) // t-
test AI bias + kontrol

**# Censor hypotese
//Har været/er censor
ttest karakter if inlist(føds,1,3) & censor==1, by(føds) unequal
level(90) // t-test AI bias + kontrol
ttest karakter if inlist(føds,1,2) & censor==1, by(føds) unequal
level(90) // t-test SOI + kontrol

//Har aldrig været censor
ttest karakter if inlist(føds,1,3) & censor==2, by(føds) unequal
level(90) // t-test AI bias + kontrol
ttest karakter if inlist(føds,1,2) & censor==2, by(føds) unequal
level(90) // t-test SOI + kontrol

**# Hypotese TAM
//Frekvenstabel over de to eksperimentgrupper
fre AIbias_dum SOI_dum

fre s_5 if AIbias_dum==0 // kvalitativ feedback AI bias - lav til
meget lav tilslutning
fre s_5 if AIbias_dum==1 // kvalitativ feedback AI bias - høj til
meget høj tilslutning

tab karakter if AIbias_dum==0 // lav tilslutning
tab karakter if AIbias_dum==1 // høj tilslutning
tab karakter if SOI_dum==0 // lav tilslutning
tab karakter if SOI_dum==1 // høj tilslutning

ttest karakter if inlist(AIbias_dum,0,1), by(AIbias_dum) unequal
level(90) // karaktergennemsnit for begge tilslutninger i AI bias
ttest karakter if inlist(SOI_dum,0,1), by(SOI_dum) unequal level(90)
// karaktergennemsnit for begge tilslutninger i SOI

```